

**HINDIBO O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON
ORGANIZMIGA IJOBIY TA'SIRI**

Axmadjonova Gavharoy Dostonbek qizi

Andijon Davlat Universiteti 4- kurs talabasi

Zakirjonova Diyora Zakirjon qizi

Andijon Davlat Universiteti 3- kurs talabasi

Kenjayeva Nozima Baxodirjon qizi

Andijon Davlat Universiteti 4 -bosqich talabasi

Anostatsiya: Ushbu maqolada hindibo o'simligining inson organizmiga foydali ta'sir xususiyatlari, o'simlik hamda ildizining kimyoviy tarkibi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Hindibo, tibbiyot, ildiz, foydali xususiyatlar, xalq tabobati.

Аннотации: В данной статье представлена информация о влиянии инулина на организм человека, его полезных свойствах, его месте в природе и где он встречается.

Ключевые слова: хиндибо, медицина, корень, полезные функции, народная медицина

Anostation: This article provides information on the beneficial effects of chicory plant on the human body.

Keywords: Hindiba, medicine, root, useful features, folk medicine

Diyorimizdagi ko'plab o'simliklar inson salomatligi uchun ahamiyatga ega hisoblanib, hindibo o'simligining foydali xususiyatlari ko'pligi sababli g'ayrioddiy hisoblanadi. Hindibo ko'p yillik o'simlik bo'lib o'simlikning balandligi 30-120 sm ni tashkil etadi. Chikoriyaning to'pgullari-savatlari makkajo'xori guliga o'xshaydi, shuning uchun u xalq orasida ko'k gul deb ataladi. Tabiatda hindibo keng tarqalgan o'simlikning qiymati uning noyob kimyoviy tarkibi bilan bog'liq. Hindiboning qiymati undagi ozuqa moddalarining mavjudligi bilan belgilanadi. Insoniyat hindiboning afzalliklarini 200 yildan ortiq vaqt davomida sinab ko'rmoqda. Hindibo ildizlari tarkibida 61% gacha inulin, 4% oqsil; 15% gacha shakar, 0,1-0,2% intibin glyukozid

bu ildizlarga o'ziga xos achchiq ta'm beradi, 4,5-9,5% fruktoza, 10-20% levuloza, 4,7-6,5% pentozalar va pektin, yog'lar, taninlar, organik kislotalardan askorbin kislotasi (15,8%) kabilar uchraydi. Bundan tashqari o'simlik quydagilardan tarkib topgan. Uning tarkibida 33 ta mineral element va vitaminlar mavjud: A, E, B₁, B₂, B₁₂, PP. Sof hindibo tarkibidagi mineral elementlarning tarkibi bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, makro va mikroelementlar tarkibi bo'yicha ushbu mahsulot quyidagicha tavsiflanadi. (100 gr quruq moddada mg): kaliy - 1667,4 ; kaltsiy- 91,5; magniy- 6,3; temir-3,0; mis-0,2; sink-0,65; marganets-0,42. Bundan tashqari uning tarkibida aminokislotalar ham mavjud. 100 gramm hindibo tarkibida treonin 0,31-0,50 g, serin-0,35-0,59 g, glutamin kislotasi 1,07 -1,70, prolin - 0,28-0,83 g, glitsin - 0,28-0,51 g, alanin - 0,38-0,89 g, valin - 0,21-0,41 g, izoleysin - 0,20-0,38 g, leysin - 0,26-0,38 g, fenilalanin - 0,11-0,52g, gistidin - 0,00-0,77g, lizin - 0,00-0,97 g, arginin - 0,51-0,81 g, shuningdek sistin va metioninlarni ham uchratish mumkin. Qovurilgan hindiboning sog'liq uchun foydasi mahalliy qo'llanilganda juda muhimdir. Qovurilgan hindibo tarkibida o'rtacha 17.46% shakar, 25.58% azotsiz ekstraktiv moddalar, 7.35 % azotli moddalar, 2.48% yog va jami 71.77% suvda eriydigan moddalar borligi aniqlangan. Xalq tabobatida hindibo ildizi va uning o'tlaridan tayyorlangan damlama limfa bezlarining yallig'lanishi, sochlar to'kilishi, yiringli yaralar, bolalardagi diatez (oziq-ovqat allergiyasi), egzema kabi kasalliklarda qo'llaniladi. Hindibo tarkibidagi taninlar biriktiruvchi antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Hindiboning yana bir muhim ahamiyati ildizlarida yashiringan bo'lib tarkibida 75% gacha inulin fruktoza, xolin va oqsil moddalarini saqlaydi. Hindibo ildizi tarkibida inulin moddasini kop saqlaganligi sababli turli mamlakatlarda xalq tabobati va tibbiyotida keng qollaniladi. Hindibo ildizi qonda glyukoza miqdorini normal ushlab turish vazifasini bajaradi. Shuning uchun hindibo ildizi ko'pincha 2-toifa diabetda shakarni kamaytiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. 2-tip qandli diabet erkak va ayollarda birdek uchrab, dastavval simptomsiz boshlanadi. Dastlab organizmda insulin sekretsiyasi kuchayadi buning natijasida meda osti bezi zoriqib keyinchalik faoliyati susaya boshlaydi. Natijada qonda glyukoza, xolesterin, triglitseratlar miqdori kopayadi. Hindibo ildizlaridan tayyorlangan qaynatma yaxshi foyda beradi. Buning uchun 1 choy qoshiq hindibo

ildizini 2 stakan suvda qaynatiladi, 1-2 soatga qoldirilib, suzib olinadi. Ovqatdan oldin kuniga 3 marta istemol qilinadi. Oddiy hindiboning o'tlari gullash davrida iyun-avgust oylarida, ildizlari sentyabr - oktabr oylarida yig'ib olinadi va maxsus idishlarda saqlanadi. Hindibo jigardan zararli toksik moddalarni olib tashlaydi, yurak holatini va asab tizimining faoliyatini yaxshilaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki hindibo o'simligining hayotimizdagi ahamiyati katta sababi uning tarkibida foydali element va birikmalar mavjud. Undan xalq tabobati va tibbiyotda turli dori, giyohlar va oziq ovqat qo'shimchalari tayyorlashda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yormatova D.Y. O'simlikshunoslik- Toshkent. DITAF, 2000-y
2. Xalqaro qishloq xo'jaligi inovatsiyalari va tadqiqotlari jurnali. „Inulin.

Uning oziq ovqat sanoati va inson salomatligida qo'llanilishi. T-2006-yil

3. Otaboyeva X.N., Qodirxojayev O. O'simlikshunoslik. „Yangi asr avlodi. 2006-yil.